

*e-ISSN: 2636-8730

*Makalenin Türü: Araştırma Makalesi / Research Article

*Geliş Tarihi / First Received: 22.11.2025

*Kabul Tarihi / Accepted: 23.11.2025

*Atıf Bilgisi: Bülbül, A. (2025). "Haydarî'nin 'Atatürk Gazi Mustafa Kemâl Paşa Hazretleri Kasidesi' Üzerinde Bir Çalışma". Hars Akademi, 8 (2), 185-200.

*Citation: Bülbül, A. (2025). "A Study on Haydarî's Qasida in Praise of Atatürk Gazi Mustafa Kemal Pasha". Hars Akademi, 8 (2), 185-200.

* DOI:

HAYDARÎ'NİN "ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMÂL PAŞA HAZRETLERİ KASİDESİ" ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Ayşe BÜLBÜL*

Öz

Kaside, tamamı aruz vezniyle yazılan, literatürde övgü şiiri olarak tanımlanan, divan şiiri geleneğine ait bir nazım şeklidir. Bu çalışmada Cumhuriyet devrinde yaşamış Fakrî Haydarî mahlaslı Alevi halk ozanına ait -Mustafa Kemal için yazılmış- "Kemal" redifli yetmiş üç beyitlik kaside incelenecektir. Bu kasideyi incelemeye değer kılan en önemli etken yazıldığı dönemdir. Kaside, divan şiirinin geleneksel zeminini kaybettiği bir dönemde yazılmıştır. Ayrıca klasik Türk şiirinin en hacimli nazım şekillerinden birisi olan kasidenin öznesi, çağdaşlaşmanın öncüsü olan Mustafa Kemal'dir. Çalışmaya konu edilen kaside, şekil ve içerik olarak her ne kadar klasik özelliklerinin dışına çıkmamış olsa da onu incelemeye değer kılan kelime dünyasının orijinalliği ve yeni yönetim şekline yaptığı göndermelerdir. Otoritesini millî iradeden alan Mustafa Kemal ile ilgili övgülerin yönünün vatanın kuruluşuna, cumhuriyete ve millete sunduğu katkılara yönelmesi oldukça olağandır. Dolayısıyla sözü edilen ideolojik dönüşüm övgü dilinin yönünü de bireyselden ulusala yönelmesi dikkate değer bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: Haydarî, kaside, divan şiiri, Mustafa Kemal, Alevilik.

A STUDY ON HAYDARÎ'S QASIDA IN PRAISE OF ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL PASHA

Abstract

The *qasida*, entirely composed in the *aruz* meter, is defined in the literary tradition as a poem of praise. This study examines a seventy-three-couplet *qasida* with the rhyme word "Kemal," written for Mustafa Kemal by the Alevi minstrel Fakrî Haydarî, who lived during the early Republican period. The primary reason this *qasida* merits scholarly attention is the era in which it was composed—a time when classical *divan* poetry had lost its traditional ground. Moreover, the subject of the *qasida*, one of the most magnificent poetic forms of classical Turkish literature, is Mustafa Kemal, the pioneer of modernization. Although the *qasida* largely adheres to classical structural and thematic features, its originality lies in its distinctive vocabulary and its allusions to the newly emerging political order. It is natural that the praises directed at Mustafa Kemal—whose authority stemmed from the national will—emphasize his role in the establishment of the nation, the Republic, and the contributions he offered to the people. Thus, the ideological transformation of the period redirects the language of praise from the individual to the national sphere.

Keywords: Haydari, *qasida*, *divan* poetry, Mustafa Kemal, Alevism.

Giriş

Klasik Türk şiirinin en hacimli nazım şekillerinden birisi olarak kabul edilen ve Arap edebiyatından İran edebiyatına oradan da Türk şiirine dahil olan kaside kelime anlamı olarak “bir şeye yönelmek” (Saraç 2001: 562) anlamı taşır. Bir edebiyat terimi olarak ise kaside, çoğunlukla din ve devlet büyüklerini övmek ya da zaman zaman hicvetmek amacıyla aruz ölçüsüyle 33-99 beyit arası yazılan şiirlerdir (Keskin 1994: 1). Kasideler işlenen konuya, redifine, nesib/ teşbib bölümünde tasvir edilen içeriğe göre farklı isimler alır. Altı bölümden oluşan kasidelerde (Nesip/Teşbib-Girizgâh-Medhiye-Tegazzül-Fahriye-Dua) şairlerin zaman zaman nesib bölümünü atlayıp doğrudan methiye ile şiire başladıkları görülür (Dilçin 2004: 122).

Dini konularda yazılmakla birlikte kasideler, şairler tarafından bir geçim kaynağı olarak da görülmüştür. Bu sebeple de padişahın tahta oturması, sadrazamlık ya da vezirlik gibi görevlendirmeler, bayram, düğün kutlamaları, yeni bir yapının tamamlanması şairlere devlet büyüklerine kaside yazmak için fırsat sunmuştur. Karşılığında da caize almak yine gelenek hâline gelmiştir (İpekten 1994: 40-45).

Kaside nazım şekli yenileşme devri Türk edebiyatında da yazılmaya devam etmiştir. Bunlardan en ünlüsü Tanzimat Dönemi şairlerinden Şinasi'nin Mustafa Reşit Paşa¹ için yazdıklarıdır. Tanzimat Fermanı'nın ilanında aktif rol oynayan Reşit Paşa 1846 yılında sadrazam olmuş ve farklı yıllarda altı kez aynı görevi yürütmüştür. Paşanın tarihte Tanzimat'ı ilan etmek, modern Türk diplomasisini inşa etmek, önemli devlet adamları yetiştirmek gibi dikkat çekici hizmetleri olmuştur. Şinasi'nin *Müntahabât-ı Eş'âr*'ında yer alan dört kasidesi Mustafa Reşit Paşa'ya yazılmıştır. Bu kasideler de çalışmaya konu edilen Kemal redifli kaside gibi klasik kaside türünün özelliklerine uygun olarak yazılmıştır. Reşit Paşa'yı yaptığı yenilikler çerçevesinde öven ve yücelten Şinasi, onu kendi düşünce evrenine uygun birtakım kavramlarla methetmiştir. Şinasi'nin bu kasidelerinde ortaya koyduğu yenilik, kullandığı “akıl, irfan, medeniyet” gibi kavramların klasik Türk edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidede yer bulmasıdır (Yılmaz 2013: 169).

Şinasi'nin modernleşme hareketleri çerçevesinde kaleme aldığı bu kasideler, türün geleneksel yapısını korumakla birlikte yeni fikirlerle harmanlaması açısından dikkat çekicidir. Klasik Türk şiirinin en hacimli nazım şekillerinden olan kaside, yalnızca saray ve yüksek zümre şairlerinin değil, halk edebiyatı geleneğine yakın şairlerin de başvurduğu bir ifade aracı olmaya devam etmiştir. Çalışmamızın odak noktasını oluşturan “Kemal” redifli kaside ise 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yaşamış olan şair Haydarî'ye aittir. Mustafa Kemal için yazılmış kaside nazım şekline ait en hacimli şiir olma özelliği taşır.

1. Haydarî

Haydarî'nin asıl adı Kalender Âdemoğlu'dur. Elbistan'ın Alhas aşiretine mensup olan şair, yörede Kalki Sile adıyla da bilinir. Bazı şiirlerinde kullandığı Fakrî mahlasından dolayı Fakrî Haydarî olarak da anılır. 1872 yılında dünyaya gelir ve 1942 yılında vefat eder. Elbistan Rüştüye Mektebine (ortaokula) giden şair, okulunu derece ile bitirmesine rağmen eğitimine devam etmez.

Aşiretin önde gelenlerinden olan babası sayesinde evleri de misafirlerin uğrak yeri olur. Evde dünya görüşlerini konuştukları sohbet meclisleri düzenlenir. Bu sohbetler sazlı sözlü eğlenceyle birlikte Alevilikle ilgili yol ve yöntemlerin de tartışıldığı bir okul gibidir. Şair, bu toplantılarda kendisini tasavvuf anlayışı yolunda yetiştirir. Okuma merakı her daim devam eden Haydarî babasıyla olan dünya görüşü farklılığından dolayı, servetin sekizde birine razı olarak köyün dışında bir eve ailesiyle yerleşir. Soyadı kanunuyla birlikte dedesinin isminden mülhem Âdemoğlu soyadını alır. Şiirlerini *Divan-ı Haydarî* adlı el yazmasında toplar. Bu yazma araştırmacı yazar Mehmet Kömür tarafından Latin alfabesine aktarılmıştır². Divan 94 varaktan oluşur (188 sayfa). Eldeki nüsha fotokopilerine göre Divan'ın telif tarihi 1946, yazıya geçiriliş tarihi de 1951'dir (Haydarî yty: 187).

¹ Mustafa Reşit Paşa hakkında detaylı bilgi için bkz. (Beydilli 2020: 348-350).

² Çalışma akademik bir nitelik taşıyamamasının yanında pek çok okuma hatası ve eksiklik barındırmaktadır. Bu çalışmada ele alınan kaside metni, adı geçen yayımdan alınmamış olup eski yazılı metinden yeniden okunmuştur. Çalışmada kullanılan metin, Arap harfleriyle yazılmış el yazması nüshadan çekilmiş fotokopilerden oluşmaktadır. Divan'ın yegâne nüshası şairin torunu olan Bahadır Âdemoğlu'nun elinde bulunmaktadır.

Okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönemde onun okur yazar olması saygınlığını da artırır. Aleviliğin temel öğretilerinden olan Ehlibeyt penceresinden hayata bakan şair, servetinin yalnız ilim ve irfan olduğunu her fırsatta dile getirir.

Yaşadığı süre içerisinde bulunduğu çevrenin dışına pek çıkmadığı bilinen şair, erdemli hayatı her şeyin üstünde tutar. Mahlası da onun zihin dünyasının temellerini tespit etmek açısından önemlidir. Alevi Bektaşî dünya görüşüne bağlı olarak Haydarî mahlası ile aynı zamanda Ahmet Yesevi düşüncesinin odak noktası olan "Fakr"ı (Özköse 2016: 9-24) Fakrî şeklinde yine mahlas olarak tercih etmesi de tesadüf değildir. Şiirlerinde de bu anlayışı yansıtır. Bununla birlikte tasavvufun pek çok esasına şiirlerinde yer veren şairin Alevilik inancıyla ilgili pek çok öğretiyi de şiirlerinde bir odak noktası olarak işler (Kömür 2010: 7-11). Bu haliyle şairin derin bir tasavvuf bilgisine sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.

2. Kasidenin Biçim Olarak Değerlendirilmesi

Divan şairlerinin padişahlar için yazdığı methiyeler kadar hacimli olan kaside yetmiş üç beyitten oluşmaktadır. Bu özelliği ile şiirde hacim olarak geleneksel yapıya (33-99) büyük oranda riayet edildiği söylenebilir. Aruzun Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilün vezniyle yazılmıştır. Vezin uygulamasında birtakım kusurlar tespit edilmiştir. En belirgin vezin kusuru otuz ikinci beyitte görülmektedir:

As-yâ Avus-tral-yâ Av-ru-pa ve Af-ri-kâ

Bu mısradaki, veznin üçüncü tefile olan **Fâ'ilâtün** (— • — —) yerine dört kısa hece ardışık gelerek vezin kalıbını bozmaktadır. Bu, şairin, modern coğrafi isimleri vezne uydurmakta zorlandığının açık bir göstergesidir. Diğer beyitlerdeki aksamalar ise genellikle imale ve zihaf yoluyla giderilmiştir.

Kafiyeleniş olarak da kaside nazım şekline ait olan ilk beyit kendi arasında, diğer beyitlerin ise ikinci mısralarının matla beytiyle uyaklı olduğu klasik düzen benimsenmiştir. Tüm şiirde "Kemâl" kelimesi vurgulanmış, bununla birlikte sonu "-âl" ile biten kelimeler tercih edilerek şiirde kafiyeye insicamı sağlanmıştır.

Klasik Türk edebiyatında kaside nazım şeklinin sınırları bellidir. Ancak zaman içerisinde bu sınırları zorlayan ve aşan şairler de olmuştur. Bu tür şairlerin başında şüphesiz ki Nef'î gelmektedir. Dolayısıyla kaside şairleri kendi tasarruflarıyla zaman zaman kasidenin bölümlerinde birtakım değişiklikler de yapabilmektedir. Bu kasidede de bu yoruma paralel bir uygulamayı görmek mümkündür. Kasideler orijinalinde Nesib/Teşbib olarak adlandırılan giriş bölümüyle başlar. "Kemâl" kasidesi ise doğrudan övgü ile başlamaktadır.

*"Çok şükür el-hamdü li'llâh ki âsâyiş ber-kemâl
Feyz-i adliyle kılupdur âlemi enver Kemâl"* (K.1³).

Şair, bu beyitten itibaren kırk dokuz beyit boyunca kasideye güçlü bir ritim kazandıran Kemâl redifiyle övgünün sahibi olan Mustafa Kemal'e vurgu yapar. Kasidenin ana gövdesini oluşturan bu bölüm bir kasidedeki methiye bölümüdür. Divan şiirindeki övgü geleneğinin Cumhuriyet devrine uyarlanmış hâli gibi görünen kasidede padişahın, hükümdarın, din adamının adaletini, cömertliğini öven bir şair gibi Haydarî de Mustafa Kemal'in dünya çapındaki şöhretini değişik sıfatlarla över.

Kasidenin geleneksel yapısına uymayan bir girişle başlayan şiir aynı şekilde devam eder. Dua son bölümdür, fakat bu kasidede dua elli yedinci beyitten itibaren başlamıştır. Şiirde klasik kasidede var olan fahriye bölümü de yer bulmuştur. Şair şiirini ve şairlik gücünü över.

Sonuç olarak yetmiş üç beyitlik bu kaside, divan edebiyatının kaside nazım şekline ait dilini ve yapısını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini ve başarılarını övmek için kullanan bir halk şairinin yazdığı kaside olması açısından önemlidir.

3. Dil ve Üslup Özellikleri

Cumhuriyet'in ilanı Türk edebiyatında muhtevadaki yeniliğin yanında dilde sadeleşme ve millileşme arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu amaçla bazı şairler halkın anlayacağı dille yazmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda klasik edebiyatın dil ve biçim özelliklerinin kullanıldığı bu kaside dil ve üslup açısından bir

³ Şiir metnine yapılan göndermelerde "K" çalışmaya konu olan "Kemâl" redifli kasideyi, sonrasında gelen rakam ise söz konusu beytin kaçınıcı beyit olduğunu ifade etmektedir.

yenilik sunmamaktadır. Fakat şiiri özel kılan geleneksel üslupla yazılmış olmasına rağmen Mustafa Kemâl'e yazılması ve içerdiği kavramlar bakımından bu hacimde tek kaside olmasıdır.

Şiirde divan şiirine ait bütün unsurlar kullanılmıştır. Arapça ve Farsça terkipler oldukça fazladır. Kasidelerdeki bu dil hem kaside nazım şeklinin doğal sonucu hem de şairin maksadına ulaşmak için bir araçtır. Tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanı övdüğünü dilin olanakları çerçevesinde her beyitte belirten şairin dili ve üslubu da bu benzersizliğe paraleldir. Kahir ekseriyetle halifenin ya da padişahın övüldüğü kaside nazım şekli, bu kez karşımıza gücünü halktan alan bir liderin övgüsüyle çıkmaktadır. Şair, çok süslü ve abartılı bir dil kullanmakla birlikte Atatürk'ü en üstün sıfatlarla ve benzetmelerle övmüştür. Bu durum, her beyit sonunda tekrarlanan "Kemâl" redifiyle de desteklenmiştir. Kasidede Mustafa Kemal eski çağların kahramanlarına denk görülmüştür. Bu benzetmeler Atatürk'ü askeri bir liderden çok mitik bir destan kahramanı haline de getirmektedir. Kullanılan "defetti, muzaffer kıldı, fethetti" gibi fiillerle anlam güçlendirilmiştir. Bunun dışında klasik övgüler yeni kavramlarla sunularak modern bir kaside haline gelmiştir:

*"Çok şükür el-hamdü li'llâh ki âsâyiş ber-kemâl
Feyz-i adliyle kılupdur âlemi enver Kemâl"* (K.1).

Mustafa Kemâl kasidede adaletiyle ilahi bir ışık gibi dünyayı aydımlatan birisi olarak resmedilir. Bu ifadeler, kasidelerin övgüye dayalı üslup özelliğinin tipik bir örneği gibi görünmektedir. Fakat daha ilk beyitten itibaren şair içeriği yenilenmiş bir kaside sunduğunu okuyucuya belli eder. Şiirde Mustafa Kemal, bir yandan saray diliyle övülen bir liderken, diğer yandan adaleti ve pek çok hasletiyle yeni kurulan rejimin temsilcisi konumundadır. Şiirdeki asıl yenilik de bu zihniyet değişimini yansıtmadır.

Çalışmaya konu olan kasidede görülen en önemli özellik övgüdeki abartıdır. Şair, Atatürk'ü yüceltirken onu tarih ve efsanevî pek çok kahramana benzetir. Benzetmekle yetinmez onlarla mukayese eder:

*"Rüstem-i devrân Cemşid-i cihân Dârâ-i dîn
Hükümrân-ı heft-iklimdir şâh-ı şeşder Kemâl"* (K.12).

İran destanlarında geçen Rüstem ile aynı konuma getirilen Mustafa Kemal, yalnız kendi ülkesinin değil tüm dünyanın da hükümdarıdır. Övgü ile destansı benzetmeler kullanılması, buna uygun fiiller seçilmesi kasidede görülen üslup özelliklerindedir. Şair, Mustafa Kemal Atatürk'ü "Rüstem-i devrân" (dönemin Rüstem'i) olarak anar. Rüstem, İran mitolojisinin ve Firdevsî'nin *Şehnâme*'sinin en büyük kahramanlarından. Bu benzetme, Atatürk'ün savaş meydanındaki cesaretine yapılan bir göndermedir. Beyitte ayrıca Cemşid (mitolojik İran hükümdarı) ve Dârâ (Pers kralı) gibi büyük hükümdarların isimleri de kullanılarak, Mustafa Kemal'in salt bir savaşçı değil, aynı zamanda yedi iklime hükmeden (*Hükümrân-ı heft-iklim*) bir lider olduğu belirtilir

*"Savletiyle çıkarıp Yunan'a tek berk-i belâ
Feth-i Kostantin edip tek fâtihi Hayber Kemâl"* (K.18).

Kahramanlık, kasidelerde sıkça görülen ve türlü şekillerde övülen bir özelliktir. Mustafa Kemal bu yönüyle hem Fatih Sultan Mehmet'e hem de Hayber Kalesi'ni fetheden Hz. Ali'ye benzetilir. Bu, şairin ait olduğu inanç dairesine uygun bir üslup kullanması ile de yorumlanabilir. Şiirde doğrudan mezhep vurgulanmasa da Hz. Ali'ye atfedilen özellikler benzer şekilde Mustafa Kemal için kullanılır.

Kaside, belli kurallar çerçevesinde yazılan bir nazım şekli olmakla birlikte üslup bakımından süslü ve abartılıdır. Yazıldığı dönem itibarıyla -dilde sadeleşme hareketinin yerleşmeye başladığı yıllarda yazılması bakımından- eskiye dönüş özelliği gösterir. Klasik biçimle, ağır, sanatlı bir dille yazılan kasidede şair Atatürk'ü kaside türüne uygun şekilde saray diliyle övmüştür.

Mustafa Kemal için yazılan bu kasidede şair Divan şiirine sıkı sıkıya bağlı bir üslup kullanır. Ancak onu yeni ve özel kılan içeriği itibarıyla geleneksel methiyelerden ayırmasıdır. Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki kahramanlık ve cumhuriyet ideallerini işlemesi bu ayrımın sebebidir. Bu ayrım yalnızca muhtevada karşımıza çıkmaktadır. Zira şiirde yoğun Arapça ve Farsça terkipler ve Osmanlı Türkçesinin söz varlığı görülür:

*"Çok şükür el-hamdü li'llâh ki âsâyiş ber-kemâl
Feyz-i adliyle kılupdur âlemi enver Kemâl"* (K.1).

**"Vâcibü'l-azîm-i tâ'at kutbü'l-aktâb-ı zamân
Câmî-i millet-i emîn şer'-i peygamber Kemâl"** (K.2).

**"Ser-firâz-ı Hind ü İrân u Yemen ü Mısır u Irak
Miftâh-ı nusret-i fütûhât yed-i kişver Kemâl"** (K.4).

**"Rüstem-i devrân Cemşîd-i cihân Dârâ-i dîn
Hükümrân-ı heft-iklimdir şâh-ı şeşder Kemâl"** (K.12).

Koyu renkle gösterilen ve neredeyse beyitlerin tamamını oluşturan kelime dünyası şairin yüksek sanat kaygısını ortaya koyar. Bu dil; Osmanlı Türkçesini temsil eden, yoğun Arapça ve Farsça kurallara dayanan, anlam derinliğini sağlamayı amaçlayan ve çoğu zaman vezne uyum için ağır terkiplere başvuran bir dildir.

Eserin kaleme alındığı dönem dilde sadeleşme hareketinin en yoğun olduğu yıllar, Cumhuriyet'in ilk yıllarıdır. Haydarî buna rağmen ağır bir dil tercih etmiştir. Bu tercih şiire özne olan Mustafa Kemal'in ancak böyle bir dille anlatılmayı hak ettiği görüşüyle de alakalı olabilir. Kaldı ki klasik Türk edebiyatında şairler kullandıkları dilin mevzu ettikleri (ölüm, düğün, övgü vb.) kişinin konumuyla ilişkili olmasına dikkat etmişlerdir. Bunun en çarpıcı örneği Bâkî'nin "Kânûnî Mersiyesi"dir. Bâkî, Kânûnî gibi "yedi iklim"e hükmeden bir hükümdarı son derece ağdalı ve mutantan bir dille uğurlamayı tercih eder:

*"Ey pâ-y-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm u neng
Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng"* (Küçük yty: 56)

Görüldüğü üzere beyitte "Ey" hitap sözcüğü dışında tek bir Türkçe kelime yoktur. Kasidenin üslubunu güçlendiren bir başka sanat da teşbihtir.

*"Kahramân-ı Türkiye sâhib-krân-ı mülk-i Rûm
Feth-i kişver eyledi şîrâne şîr-i ner Kemâl"* (K.3).

*"Ravza-i âlemde açılmış gül-i mümtâzedir
Gülşen-i Cumhûriyet'de gonce-i ahmer Kemâl"* (K.43).

*"Medhini hadden tecâvüz etmedim hâşâ ve lâ
Hey'et-i encüm miyânında mâh-ı hâver Kemâl"* (K.55).

Verilen örneklerde görüldüğü üzere üslup mübalağa üzerine inşa edilmiştir. Bu kasidede Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan şîr-i ner (erkek aslan), gül-i mümtâz (seçkin gül) ve mâh-ı hâver (Doğu'nun Ay'ı/Güneşi) benzetmeleri, onun kimliğini ve rollerini üç temel açıdan yüceltir: askerî güç, liderlik ve yücelik. Bu üslupla şair ona bağlılığını dilin olanakları çerçevesinde sunmuştur. Üslubun en dikkat çekici yönü ise biçimsel bir geleneğin (divan şiiri) temel nazım şekillerinden birisinin (kaside), güncel ve kavramsal bir konuyu da içine dahil edecek şekilde (Cumhuriyet ve Millî Mücadele) kullanılmasıdır. Şair, "Yunan işgalinden kurtuluş", "Re'îs-i Cumhur" ve "Türkiye Cumhuriyeti" gibi yeni kavramları, yüzlerce yıllık aruz ve methiye kalıplarına başarıyla yerleştirmiştir. Şair Fakrî'nin aynı *Divan*'da halk şiirine ait nazım şekilleriyle yazdığı şiirler de bulunur. Fakat şair divan şiirinin en görkemli dil ve üslup özelliklerine sahip kaside nazım şekliyle Mustafa Kemal'i açıkça mistifiye etmeyi⁴ tercih etmiştir:

Kozmik düzenin merkezi (kutup) → *"Vâcibü'l-azîm-i tâ'at kutbü'l-aktâb-ı zamân
Câmî-i millet-i emîn şer'-i peygamber Kemâl"* (K.2).

Doğu dünyasının hükümdarı (ser-firâz) →

Fetihlerin anahtarı → *"Ser-firâz-ı Hind ü İrân u Yemen ü Mısır u Irak"*

⁴ "Mistifiye" Fransızca *mystifier* kelimesinden dilimize geçmiştir. "Mistifiye etmek" ise bir durumu, olayı veya gerçeği olduğundan daha karmaşık, anlaşılmaz veya gizemli bir havaya sokmak anlamındadır (Cevizci 2010).

Miftâh-ı nusret-i fütûhât yed-i kişver Kemâl” (K.4).

Adaletin kaynağı →

“Çok şükür el-hamdü li’llâh ki âsâyiş ber-kemâl

Feyz-i adliyle kılupdur âlemi enver Kemâl” (K.1)

Bu kullanımların tümü, içerdiği teşbih ya da telmihler dışında kasidenin Mustafa Kemal’i **mistifiye eden**, yani **gerçekliğin ötesinde anlamlarla donatan poetik bir yüceltilişi** olduğunu açıkça gösterir (Barthes 1957: 34). Eleştirel teoride mistifiye; bir kişi, olgu veya söylemin kendi tarihsel bağlamından koparılmasıdır. Bunun sonucunda da kahraman mitik bir konuma yerleştirilir. Bu yerleştirme dilin olanaklarıyla ilerler.

kutbü’l-aktâb-ı zamân (K.2). “*zamanın kutuplarının kutbu*” (tasavvuf inancında bütün velilerin üstündeki kişi)

sâhib-kırân (K.3, K.15). “*uğurlu yıldız altında doğmuş kutlu hükümdar*”, “*talihî zaferle müjdelenmiş lider*.”

Bu ifadeler Atatürk’ü tarihsel bir lider olmaktan çıkararak kültürel bir mitik figür hâline getirir. Şair, Atatürk’ün tarihsel rolünü sembolik bir düzen içinde yeniden kurar. Bu mistifikasyon kaside nazım şeklinin doğal sonucu olsa da Mustafa Kemal’e atfedilen özelliklerle bütün olarak düşünüldüğünde onun meşruiyetini kuvvetlendirdiği kaçınılmazdır. Şair, kasidenin büyük bir bölümünde uyguladığı mistifikasyon (tarihsel lideri mitik bir konuma çıkarma) üslubunu, bu beyitlerde siyasi manifesto üslubuyla sonuca bağlar:

“*Ordu fırka âlây tabur bölük takım kamu*
Yaşasın sâyende cümle ekber-i asfer Kemâl” (K.52).

“*Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve milleti*
Dâimü’l-bâkî ola âlemde mu’ammer Kemâl” (K.53).

Bu örnek beyitlerdeki üslup, önceki destani övgüden ayrılarak, siyasi bir temenni niteliğindedir. Kasidenin 52. beytinde kullanılan ayrıntılı sayım üslubu (ordu fırka âlây tabur bölük takım kamu), onun liderliğinin soyut bir figür olmaktan çıkıp askerî hiyerarşinin en küçüğünden en büyüğüne (*ekber-i asfer*) kadar devletin tüm mekanizmalarına nüfuz eden somut bir otorite olduğunu gösterir. Gelen dua ve dilek kipleri (yaşasın, dâimü’l-bâkî ola), şairin övgüyü sonsuzluğa taşıma arzusunu ifade eden hatime (sonuç) üslubudur. 53. beyitteki üslup ise, kelime dünyası bakımından “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve milleti” gibi klasik şiir için nadir ifadeler taşıyan bir üsluptur. Bu ifadeler kasidede bir slogan haline gelerek, övgüyü siyasi bir bildiriye dönüştürür. Bu slogan “Dâimü’l-bâkî ola âlemde mu’ammer Kemâl” duasıyla biter. Cumhuriyet, millet ve lider üçlüsünün ve bunların sonsuz olduğu yönündeki ideolojik bağlılık aynı zamanda güçlü bir temenni üslubunu da yansıtır.

Şair tüm bunların yanında kendi üslubunu da yüceltmeyi unutmamıştır. Kasidelerde fahriye olarak adlandırılan bu bölümde şair sanatsal iddiasının sebebini de Mustafa Kemal’e borçlu olduğunu bir hüsn-i talil ile açıklar.

“*Pertev-i vasfınla revnak vermişim eş’ârıma*
Eylerim medhin Nizâmî nazmına zîver Kemâl” (K.57).

Şair ilk beyitte sanatının bu denli eşsiz olmasını Mustafa Kemal’in eşsiz ışığına bağlar. İkinci beyitte bu sanatın Fars edebiyatının en ünlü şairlerinden Nizâmî’nin şiirlerine ilham olacak türden olduğunu savunur.

Bu kasidenin üslubu, şairin Divan şiirinin ağır Arapça-Farsça terkipler, mübalağadan mürekkep dilini kullanarak, modern bir figürü siyasi bir mite dönüştürmesi üzerine kuruludur. Üslup, bir yandan Rüstem-i devrân ve Kutbü’l-aktâb gibi abartılı ünvanlarla Mustafa Kemal’i tarihsel sınırların dışına çıkarıp mitik yüceliğe taşıırken; diğer yandan fen, fikir, ferâset gibi kavramlarla onu rasyonel bir lider olarak konumlandırır. En çarpıcı özellik ise, mistik övgü dilinin, “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve milleti” gibi doğrudan siyasi sloganlar ve ordu kademelerinin ayrıntılı sayımıyla son bulmasıdır. Bu son kısımda üslup, manifesto tonunda sonlanır.

4. Muhteva Özellikleri

Osmanlı sultanları İslam devletleri geleneğinden etkilenip kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi (zıllullâh-i fi'l-arz veya zıllullâh-i fi'l-âlem) olarak görmüşlerdir. Bu anlayış yeni bir inancın sonucu olmaktan öte İslamiyet öncesi Türklere olan "hükümdarın kut sahibi olması gerektiği" düşüncesinin İslam inancıyla dönüştürülmüş halidir (Eloğlu 2003: 24).

Hükümdarlığın meşruiyetinin dinî bir otoriteye dayandırılması da padişahı pek çok yönden kutsal kılmıştır. Zira bu kaynak onun edimlerini meşru bir zemine de oturtmaktadır. Bu durum kasidelerde çeşitli söz sanatlarının abartılı kullanımıyla da karşılık bulur. Dilin bu imkanını sonuna kadar kullanan şairler kasidelerde hükümdarları idealize eder ve bütün insanüstü hatta "tanrısal" özellikleri bu yolla ona atfederler.

Mustafa Kemal Atatürk için kaleme alınan bu kasidede klasik methiye geleneği hem biçim hem de içerik bakımından sürdürülür. Şair, klasik kaside formunu, yeni bir ideolojinin temsilcisi olan Mustafa Kemal'in şahsında modern bir övgü nesnesine dönüştürür. Eser, biçimsel olarak her ne kadar klasik kasidenin sınırları içinde kalsa da şiirin merkezindeki Mustafa Kemal, yalnızca askerî ve siyasi zaferleriyle şiirde yer bulmaz. Mustafa Kemal'in önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı ve bu savaş sonucunda kurulan devlet de şiirde yüceltilir. Bu yönüyle Haydarî'nin kasidesi klasik geleneğe olduğu gibi sadece otoritenin yüceltildiği bir övgü şiiri değildir. Aynı zamanda kurulan devlete ait bazı detaylar da şiirde yer bulmuştur.

*"Re'is-i Cumhuriyet nâmıyla oldu ser-firâz
Millet-i mazlûma yardımcı yâr u yâver Kemâl"* (K.25).

"Ser-firâz, "yâr u yâver" gibi kelimeler klasik methiye geleneğine ait sözlere. Fakat içerik olarak "Re'is-i Cumhuriyet" tamlaması halk iradesine yaptığı gönderme açısından yeniliktir. Cumhuriyet'in seçilmiş liderine yapılan bu gönderme biçimi değilse de muhtevayı özel kılar. Ayrıca mazlum millet tabiri de halkın sosyolojik durumunu göstermesi açısından dikkate değerdir. Bu yenilik üslup açısından yeniden inşayı da beraberinde getirir:

*"Sine-i millet şehrinde doğup yeni hilâl
Tâli'-i mes'ûdunun bahtında ahter Kemâl"* (K.69).

Atatürk, yeni Türkiye'nin yeni sembolü "yeni hilâl" ile ülkenin yeniden doğuşunu simgeler. Yeni bir ulusun inşası ile milletin gönlünde yer eden Mustafa Kemal, bu doğuşun mimarı olarak görülür. Şiirde modern cumhuriyet rejimine ait semboller klasik şiir mazmunlarıyla kullanılmıştır. Yıldız, hilâl gibi kelimeler literal olarak yenilik getirmese de anlam olarak cumhuriyet ideolojisinin temsili olmaları bakımından yeniliktir. Klasik söylemle yaratılan yeni anlam dünyası dikkate değerdir. Şiir Osmanlı kaside geleneğini devam ettirmekle birlikte içerik ve anlam olarak Cumhuriyet ideolojisini yansıtır. Eski biçimle kurulan yeni anlam dünyası içerik açısından şiiri özgün bir yere taşır. Gelenekten devralınan mazmunlar şiirde yeni devletin simgeleri olarak karşılık bulur. Yıldız ya da hilâl artık semavi bir sembol değildir. Burada dikkate değer bir husus vardır. Eski biçim kalıplarını (özellikle kaside ve gazel) yeni siyasi ve toplumsal fikir ve kavramları (hürriyet, adalet, vatan, millet) ifade etmek için kullanmak, zihniyet değişikliğinin sonucudur.

Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi ilk dönem Tanzimat şairleri, divan şiirinin estetik dilini ve nazım şekillerini kullanmaya devam ederken içerik olarak şiire yeni kavramlar (vatan, hürriyet) getirmişlerdir. Bu beyitte olduğu gibi, mazmunların anlamı genişlemiş ve mazmunlar sanatlı bir söyleyişle birlikte bir ideolojinin taşıyıcısı durumuna gelmiştir. Milletten yeniden doğuşunu simgeleyen "yeni hilâl" sembolü de bu mazmunların literal anlamının genişlemesi durumunun sonucudur. Ayrıca kasidelerde sürekli vurgulanan askerî özellikler dışında bu kasidede Atatürk'e atfedilen bazı özellikler onu içerik açısından da orijinal kılar:

*"Fen ile fikr ü ferâsetde Felâtûn-ı cihân
İktidârında Aristoteles İskender Kemâl"* (K.10).

Bu örnekte görüldüğü üzere Atatürk; cesareti, savaş meydanındaki başarısı ve kazandığı zaferler dışında başka hasletleriyle de yüceltilir. Bu beyitte şair kelime dünyasını rasyonel düşünce düzlemine yaklaştırır. Bu divan şiirinin övgü dilinde nadir görülen bir durumdur. Fen, fikir, feraset, Felatun kelimeleriyle yapılan tenasüpte şair yalnız benzetmenin gücünü değil yeni bir zihniyeti de vurgular. Bu ayrıca Mustafa Kemal'in çok yönlü kişiliğine de bir örnektir. Bilimde ve fikirde Platon'a, iktidar ve güçte ise Büyük İskender'in gücüne denk görülen Mustafa Kemal, bir lider olarak kasidenin muhtevasına yeni bir boyut kazandırmıştır. İran

mitolojisine ait⁵ bu kahramanlarla Mustafa Kemal'in özdeşleşmesi onu efsanevi bir lidere dönüştürür. Bu vasıflar diğer başka beyitlerde de görülür:

*“Keykubâd u Kayser’e hâkân-ı Cengiz-i cihân
Olsa devrinde Nerîmân’ı kalır nev-ger Kemâl”* (K.13).

Şairin, benzetme ve karşılaştırmalarda kullandığı dilin dozunu aşamalı bir şekilde arttırması, ele alınan figürün yani Mustafa Kemal'in mutlak yüceliğini vurgulayan edebî bir strateji olarak değerlendirilmelidir. Aşağıdaki örnek beyitte dört farklı geleneğin en güçlü kahramanlarını kullanır. Keykubad (İran mitolojisinde güçlü bir kahraman), Kayser (Roma İmparatoru Sezar, Cengizhan (yıkılmaz gücün sembolü Moğol imparatoru), Neriman (Rüstem'in atası olan pehlivan), Mustafa Kemal'in yanında “nev-ger” (yeni, genç, tecrübesiz) güçsüz kalmaktadır. Bir üstteki beyitle birlikte düşünüldüğünde şaire göre Mustafa Kemal'in tüm çağların en büyük kahramanı olduğu su götürmezdir. Onlarla eşit değil, onlardan mutlak şekilde üstündür. Bu üstünlük devam eden beyitlerde yönünü efsanevi kahramanlardan gerçek, somut ve güncel kişilere çevirir:

*“Fevzi vü Fu’âd u Fahreddin İsmet nâmdâr
Pây-mâl etdi Yunan’ı oldu muzaffer Kemâl”* (K.17).

Kasideyi tarihî bir belge hâline getiren bu beyitte şair Mustafa Kemal'i methiye geleneğinde alışık olunmayan bir şekilde cephe arkadaşlarıyla birlikte anar. Onu bir başarının başındaki yönetici konumunda değerlendirir. Fevzi (Çakmak), Fuat (Cebesoy), Fahreddin (Altay) ve İsmet (İnönü) Kurtuluş Savaşı'nın ana aktörleridir. Mustafa Kemal'in Yunan ordusunu yenmesi yazıldığı dönemin tarihsel gerçekliği olması açısından şiiri güncel kılar. Güncel ve aynı zamanda belgesel ve tarihsel bir metne dönüşür. Bu muhteva ilerleyen beyitlerde de devam eder:

*“İngiliz Alman İtalyan hem Fransız Rus ile
Bunların hiçbirine baş eğmemek ister Kemâl”* (K.31).

*“Asya Avustralya Avrupa ve Afrika
Kûh-ı Kâf içinde güyâ dâfi'-i ejder Kemâl”* (K.32).

*“Avrupa’i Rus ile Çin Japon Amerikan
Bunları kılmış dahi emrine fermân-ber Kemâl”* (K.33).

*“Paris Berlin Petersburg Lozan Londra
Kıldılar tasvîrini her beldeye manzar Kemâl”* (K. 34).

Mustafa Kemal'in şiir içerisinde sadece ulusal bir figür olmaktan çıkıp tüm dünyaya hükmeden, yenen, baş eğdiren irade olarak görülmesi şiirin muhtevasında methiye diline uygun bir anlatımdır. Dönemin emperyalist güçlerini sayan şair, Mustafa Kemal'i onların karşısında tavizsiz bir lider olarak konumlandırır. Methiye dili burada da sürer. Mustafa Kemal tarihsel bağlamından koparılmadan mitik özelliklerle anılmaya devam eder. Dünyaya hükmeden bir hükümdar portresi çizilir. Öyle ki dünyanın merkezi sayılan pek çok yer, onun yüce vasıflarını ve liderliğini kabul etmiş, onaylamıştır. Şair, kasideyi hem gerçek hem de mitik bir düzlemde devam ettirir. Gerçek ve efsane iç içedir. Kaf Dağı'ndaki ejderi kovan da kimseye boyun eğmeyen de Yunan'ı yenen de aynı kişidir. Kasidelerde sıkça vurgulanan “hükümdarın adaletli olması” vasfı bu kaside de karşımıza çıkmaktadır:

*“Eylemişdir saykal-ı seyfin cihâni şu'le-ver
Oldu adlde ay u gün tek âleme azher Kemâl”* (K.44).

*“Doldu devrinde adâletle zemîn ü âsumân
Şu'le-i şemşîrin etdi âlemi enver Kemâl”* (K.45).

Diğer kasidelerde olduğu gibi adalet onun devrinde de yayılmıştır. Fakat bu dizelerde sözü edilen “adalet” onun kılıcının nuruyla dünyayı aydınlatır. Kılıç çağrışımsal olarak savaşın yıkıcılığını, askerî kudreti temsil etse de burada aydınlanmanın kaynağıdır. “Kılıcın nuru dünyayı aydınlatır” söylemi bu sebeple içinde bir paradoksu da barındırır. Atatürk hem kahraman bir devlet adamı (kılıç) hem de aydınlanmanın, yani yeni ideolojinin nurudur. İlk beyitte adaletli padişah klasik söyleme uygundur. Mustafa Kemal modern devletin

⁵ İran mitolojisi hakkında detaylı bilgi için bkz. (Yıldırım 2012).

rehberi olarak görülür ve geleneksel söylem bir kere daha içerik olarak modern bir kimliğe bürünür. Adalet kavramı şiirin pek çok yerinde farklı şekillerde vurgulanır:

"Feyz-i adliyle kılupdur âlemi enver Kemâl" (K.1).

Klasik kasidelerde karşılaşılan nur benzetmesi ilahi bir gücün yansıması olarak padişahta "zuhûr eder". Fakat burada kastedilen "feyz-i adl" artık gücünü Tanrı'dan aldığı iddia eden mutlak otorite padişah için değil, Cumhuriyet'in lideri için kullanılır. Yeni bir düzen kurulmuştur. Bu yeni düzen toplumu aydınlatmış ve bu da Mustafa Kemal'in adaleti sayesinde olmuştur. Şiirde adalet (adl) kavramının çok sık tekrarlanması dikkat çekicidir. Çünkü bu kavram salt övgü unsuru değildir. Aynı zamanda yöneticinin meşruiyet alanını tesis eden temel unsurdur. Osmanlı devlet geleneğinde adaletli bir yönetici (âdil hükümdar) yönetme hakkını (meşruiyetini) elde ederken adil olmayan "zalim" yönetici, otoritesini tesis etmekte zorlanır. Başka bir deyişle bir devlet yapısı içerisinde adalet, düzenin dengesini sağlarken, aynı zamanda iktidarın da meşruiyet kaynağıdır. Bu bağlamda, adaleti terk eden, zalimleşen iktidar da artık toplum nezdinde meşru değildir. Mustafa Kemal'in bu kasidede "adalet feyziyle" dünyayı aydınlatması iki yönlüdür. Mustafa Kemal bu şiirde Cumhuriyet'e liderlik etme hakkını yalnızca seçimle değil, aynı zamanda sahip olduğu bu özelliklerle de bağlanarak yüceltilir.

"Re'is-i Cumhuriyet nâmıyla oldu ser-firâz" (K.25).

"Muhterem meb'ûsların re'yiyle oldu intihâb" (K.26).

*"Hâtem-i Tâ'î midir ki yoksa yâ Nûşinrevân
Ey sehâvetle adâlet râhına rehber Kemâl"* (K.14).

Yukarıdaki beyitlerde de görüldüğü üzere Atatürk, seçimle başa geçen, adalet ve erdem ilkeleriyle hareket eden bir lider olarak betimlenir. Cumhuriyet'in reisi tabiri de kaside türü içerisinde söylem olarak yenilik sunar. İkinci örnekte görülen "intihab" kelimesi seçimle alakalıdır. Klasik şiirde çağrıştırdığı anlam otoriteyi, üstünlüğü, seçilmiş olmayı işaret etse de burada "rey" kelimesiyle birlikte kullanılarak tenasüp sağlanmış ve demokratik sisteme gönderme yapılmıştır. Son örnekte de klasik kaside formuna uygun mukayeseli bir söylem vardır. Hâtem-i Tâ'î ve Nûşirevân klasik methiye içeriğine uygun telmihlerdir. "Hâtem-i Tâ'î," cömertliği (Akay 1997: 15); Nûşirevân ise adaleti temsil ederler (Bosworth 1999: 25). Klasik methiye geleneğinde bu iki şahsiyet, hükümdarda bulunması gereken temel hasletlerin (sehâvet/cömertlik ve adl/adalet) örnekleri olarak sıkça kullanılmıştır. Şair, bu özellikleri Mustafa Kemal'e atfederek Cumhuriyet liderini hem adalet hem de cömertlik vasıflarıyla öne çıkararak geleneksel övgü kalıplarını yeniden üretmiştir.

Atatürk şiirde aklın ve bilimin temsilcisi olarak da gösterilir. Bu yönüyle kaside, Cumhuriyet'in "akılcılık" ideolojisini geleneksel form içinde işler.

*"Akl u idrâkinde bir deryâ-yı bî-pâyândır
İlm ü irfânında bir gencîne-i gevher Kemâl"* (K. 42).

Yalnız askerî bir lider değil, bilim ve irfan yönünden de bir hazineye benzeten Mustafa Kemal "akıl, ilim ve irfan" üçlüsüyle rasyonel düşüncenin, bilimsel bilginin temsilcisi olarak sunulur. Sonsuz akıl ve engin bilgisiyle askerî deha olmanın çok ötesinde bir liderdir. Diğer örneklerde olduğu gibi biçimsel olarak klasik kaside diline uygun olan şiirde eski biçim, yeni anlam evreni göze çarpar.

Şairin Alevi halk ozanı olması da şiirin içeriğinde kendini belli eder. Atatürk'ü "Fatih-i Hayber gibi Haydar" (Hz. Ali) benzetmesiyle yüceltmesi, Alevi inanç geleneğine ait manevi kahramanları Atatürk'le özdeşleştirmesinden kaynaklanır.

*"Satvet sehm-i salâbet ile Bizans kal'asın
Feth kıldı fâtihi Hayber gibi Haydar Kemâl"* (K.19).

Bu beyitte görüleceği gibi Hz. Ali ile özdeşleştirilen Mustafa Kemal, onun gibi cesaretin ve adaletin temsilcisidir. Hz. Ali'ye ait göndermeler diğer beyitlerde de devam etmektedir:

*"Eylemişdir saykal-ı seyfin cihâmı şu'le-ver
Oldu adlde ay u gün tek âleme azher Kemâl"* (K.44).

“Doldu devrinde adâletle zemîn ü âsumân
Şu 'le-i şemşîrin etdi âlemi enver Kemâl” (K.45).

Atatürk'ün kılıcından söz edilen bu beyitte, kılıç adaletin ve nurun sembolü olarak metaforik bir değer taşır. Şair de onun kılıcını zulmü yok eden ilahi bir nura benzetir. Hz. Ali'nin Zülfikar'ının olağanüstülüğüne benzer bir gönderme olduğu düşünülebilir (Aydın 2013: 497).

“Mahlasım Fakrî esâsen adresimdir Haydarî
Bundadır milâdî şî'r-i vasf-ı nâm-âver Kemâl” (K.73).

Kimliğini ve mahlasını söylediği bu beyitte şair, sadece övgünün değil Alevi inanç sisteminin de kasidede yer ettiğini gösterir. Şair, Atatürk'ü Hz. Aliye de atfedilen, adalet ve cesaret mazmunlarıyla över. Böylece kasidede, Alevi inanç dairesinin de öncelendiği “adalet, nur, cengâverlik” kavramlarını yeni ideolojinin “liderlik, bağımsızlık, ulusal kurtuluş” ilkeleriyle sentezler.

Kasidede sözü geçen tek figür Mustafa Kemal değildir. Aşağıdaki beyitte görüleceği üzere Kurtuluş Savaşı'nın diğer aktörleri de kasidede yer alır. Fevzi Çakmak, Fuat Cebesoy, İsmet İnönü de Mustafa Kemal ile zafer için mücadele eden komutanlardır.

“Müstedâm olsun cemî-i kahramân-ı Türkiye
Fevzi vü Fû'âd ile ger İsmet ola ger Kemâl” (K.51).

“Müstedâm olsun” ifadesi burada dikkate değerdir. Sürekliliği dileyen şair için klasik kasidede yer alan padişah merkezli övgü burada kolektif bir hâle bürünür dua formunda olan bu beytin özellikle yeni rejimin istikrarına vurgu yaptığı söylenebilir.

Haydarî'nin Cumhuriyet devrinde Mustafa Kemal Atatürk için kaleme aldığı bu hacimli kaside içerik olarak önemli yenilikler sunar. Klasik kasidenin biçim olarak devamı olan şiir, içerik olarak Tanzimat Dönemi'nde başlayan eski biçimle yeni kavramları anlatma anlayışının devamı niteliğindedir. Kaside, muhtevası ve atfettiği anlamlar itibarıyla yeni bir ideolojinin inşasını yansıtan, özgün metin olarak edebiyat tarihi içerisinde yerini almıştır. Kaside, liderliğin meşruiyetini artık ilahi bir lütuftan (Zillullâh, Kut) alıp, halk iradesine ve akılcılığa (Re'îs-i Cumhuriyet, intihâb, Fen, Felâtûn) dayandırmasıyla klasik söylemden ayrılır; böylece Atatürk'ü sadece savaşçı bir kahraman (Haydar, Rüstem) değil, aynı zamanda rasyonel bir filozof olarak konumlandırır. Bu modern lider portresi, şair tarafından tarihsel gerçeklikler (Yunan'ı yenmek, Fevzi-İsmet gibi komutanlarla anılmak) ile mitik özellikler (Kaf Dağı'nda ejder kovan, Cengiz'den üstün hakan) ile yüceltilir; bu, yüceltme Kemal'i sadece ulusal değil, tüm çağların en büyük lideri yapan bir mistifikasyon (mit yaratma) sürecidir. Sonuç olarak, kaside geleneksel mazmunları (hilâl, adalet feyzi) yeni devletin sembolleri hâline getirerek, eski biçimi yeni bir siyasi ve kültürel amacın hizmetine sunar ve ulusal kimliğin edebî meşruiyetini tesis eden çarpıcı bir metin örneği teşkil eder.

Sonuç

Cumhuriyet'in ilanından sonra kaleme alınan kaside eski biçimle yeni içeriğin birleştiği bir geçiş dönemi özelliği taşıması açısından dikkate değerdir. Şiiri incelemeye değer kılan klasik üslupla yeni kavramların sentezlenmesi ve bunun için tercih edilen nazım şeklinin kaside olmasıdır. Zira Alevi şiir geleneğine mensup şair, *Divan*'ında halk edebiyatı türlerini başarıyla kullanmıştır. Fakat sanatını ve Mustafa Kemal'i ancak bu nazım şekliyle aktarabileceğini düşünmüş olmalıdır. Zira kasidelerde dilin kullanımı ilgili bölümde incelendiği üzere konunun ve konuya özne olan şahsiyetin yüceltilmesi esastır. Bunun için de en doğru nazım şekli kasidedir.

Kasidede dikkate değer bir diğer husus ise şairin kendi inanç dairesine yaptığı göndermelerdir. Alevi inancına mensup şair şiirde Mustafa Kemal için bu inanç dairesinden benzetmeler kullanmıştır. Bu da dikkate değer bir yeniliktir. Bunun dışında şairin “cumhuriyet, Türkiye, mazlum millet” gibi toplumsal, ideolojik ve de kavramsal kelimeleri kasideye dahil etmesi onu tam olarak “eski şekil, yeni fikir” olarak değerlendirmemizi sağlamıştır. Dili ağır, üslubu klasik divan şiirine uygun olsa da şairin meramı Mustafa Kemal ile onun kurduğu cumhuriyeti meşru kılmaktır. Bunu da ona atfettiği kimi zaman mübalağa sınırlarını aşan benzetmelerle kaside türünün imkanları genişliğinde yapmıştır.

Kaside dil açısından yenilik içermemektedir. Fakat kaside dilinin olağanüstü söylemini "mecaz, teşbih, telmih, mübalağa" gibi sanatlarla dili somut bir düzlemde yoğunlaştırılmış bir anlam evrenine taşır. Bu söylem modern edebiyat kuramında dilin mistifiye edilmesi şeklinde okunsa da kasidedeki sanatlı söylemin doğal sonucudur. Şair, metaforlarla örülme söylem aracılığıyla övülen kişiyi ulaşılması güç, yüce bir konuma yerleştirir.

Türk edebiyatı Tanzimat'ın ilanı ile başlayan ve Cumhuriyet'e kadar gelen süreçte dil ve muhteva açısından önemli kırılmalar yaşamıştır. Haydarî'nin kasidesi, bu uzun dönüşüm içinde, Şinasi ve Namık Kemal gibi isimlerin divan nazım şekilleriyle "vatan, hürriyet, millet" gibi kavramları şiire taşıma girişimlerinin, Cumhuriyet sonrasında devam eden bir uzantısı olarak okunabilir. Şair, klasik kasidenin otorite merkezli üslubunu, bu kez gücünü saltanattan almayan; meşruiyetini "zıllullah" anlayışından değil, millî iradede alan bir lider figürü etrafında yeniden üretir. Böylece kaside, yalnızca estetik bir form değil, eski siyasal anlayışın yerine yeni meşruiyet söylemlerinin inşa edildiği bir ideolojik alan hâline gelir.

Bu kaside, gerek Alevi bir halk ozanının dilinden Atatürk imgesini göstermesi, gerekse klasik şiir geleneğinin Cumhuriyet ideolojisiyle kurduğu gerilimli sürekliliği yansıtması bakımından önemlidir. Metin; siyasal söylem analizi, Alevilik ve modern ulus-devlet ilişkisi, hatta Barthes'ın "mit" kavramı çerçevesinde ideolojik mistifikasyon okuması gibi farklı kuramsal bakış açılarıyla yeniden ele alınmaya elverişlidir. Bu yönüyle Haydarî'nin kasidesi, yalnızca edebiyat tarihi için değil, Cumhuriyet dönemi kültür, ideoloji ve meşruiyet tartışmalarını disiplinler arası bir zeminde takip etmek açısından da önemli bir metin olarak değerlendirilmelidir.

5. Şiirin Metni

Atatürk Gazi Mustafa Kemâl Paşa Hazretlerinin Medh-i Senâsına Müş'ir Kasîde-i Tarihçesidir

[Fâ'îlâtün / Fâ'îlâtün / Fâ'îlâtün / Fâ'îlün]

- 1 Çok şükür el-hamdü li'llâh ki âsâyiş ber-kemâl
Feyz-i adliyle kılupdur âlemi enver Kemâl
- 2 Vâcibü'l-azîm-i tâ'at kutbü'l-aktâb-ı zamân
Câmî-i millet-i emîn şer'-i peygamber Kemâl
- 3 Kahramân-ı Türkiye sâhib-kırân-ı mülk-i Rûm
Feth-i kişver eyledi şîrâne şîr-i ner Kemâl
- 4 Ser-firâz-ı Hind ü Irân u Yemen ü Mısr u Irak
Miftâh-ı nusret-i fütûhât yed-i kişver Kemâl
- 5 Şehr-i mi'yâr (?) Türk ü Tatar u Arab u Rûm Acem
Şeh-süvâr-ı arsa-i heycâ bahâdır er Kemâl
- 6 Hâkim-i sâhib-siyâset fâtihi-i nusret-karîn
Zâbit-ı mülk-i mehâbet fâris-i safder Kemâl
- 7 Pehlivân-ı arsa-i heycâ durur a'dâ-fîgen
Şâhin-i bâz-ı şîkâr şehbâzına şeh-per Kemâl
- 8 Efdal-i a'yan-ı âlem rûkn-i adl-i intizâm
Rezm-gâhda düşmana her demde gazanfer Kemâl
- 9 Bu azametle muhakkak bir Süleymân-ı zamân
Re'y ü tedbîrinde mutlak Hüsrev-i hâver Kemâl
- 10 Fen ile fikr ü ferâsetde Felâtün-ı cihân
İktidârında Aristoteles İskender Kemâl
- 11 Yoksa Behrâm-ı bahâdır Behmen-i sâhib-vakâr
Yâ Ferîdûn ile fağfür üzre dilâver Kemâl
- 12 Rüstem-i devrân Cemşîd-i cihân Dârâ-i dîn
Hükümrân-ı heft-iklimdir şâh-ı şeşder Kemâl
- 13 Keykubâd u Kayser'e hâkân-ı Cengiz-i cihân
Olsa devrinde Nerîmân'ı kalır nev-ger Kemâl
- 14 Hâtem-i Ta'î midir ki yoksa yâ Nûşinrevân
Ey sehâvetle adâlet râhına rehber Kemâl
- 15 Eyledi feth-i memâlik gazi-i sâhib-kırân
Darb-ı şemşîr ile kıldı âlemi muztar Kemâl
- 16 Rûz-ı heycâ rezm-gâhda hasmına berk-i belâ
Zûr-ı evtân u dîn ü millet ü leşker Kemâl
- 17 Fevzi vü Fu'âd u Fahreddin İsmet nâmdâr
Pây-mâl etdi Yunan'ı oldu muzaffer Kemâl
- 18 Savletiyile çıkarıp Yunan'a tek berk-i belâ
Feth-i Kostantin edip tek fâtihi-i Hayber Kemâl
- 19 Satvet-i sehm-i salâbet ile Bizans kal'asın
Feth kıldı fâtihi-i Hayber gibi Haydar Kemâl
- 20 Nerde kaldı bilmezem n'oldu vatan hainleri
Sürdü cümle her birin kâtil-i Anter Kemâl

- 21 Şerr-i eşrâr-ı şekâvetden emîn oldu vatan
Yok galat-ger söyledim şâh-ı mülk-i leşker Kemâl
- 22 Darb-ı şiddetten halâs etdi cemî'î milletin
Dest-gîr ü dâd-hâh u dâd-res ü dâver Kemâl
- 23 Zulm-i zâlim artdı istikâmet-i iklimde
Çekdi a'dâ üstüne bir râyet-i ahzar Kemâl
- 24 Dâhilî vü hâricî tuğyânı kıldı ber-taraf
Def edip müfsidlerin fesâdını bihter Kemâl
- 25 Re'îs-i Cumhuriyet nâmıyla oldu ser-firâz
Millet-i mazlûma yardımcı yâr u yâver Kemâl
- 26 Muhterem meb'ûsların re'yiyle oldu intihâb
Türkiye toprağının serdârıdır server Kemâl
- 27 Şevket-i şân-ı şecâ'atle olup şöhret-şiar
Yedi iklimde şüyü' buldu vatan-perver Kemâl
- 28 Hem cihângîrlikde görünür alâmet âşikâr
Rub'-ı meskûn içre şöhret buldu cengâver Kemâl
- 29 Hüsn-i tedbîr ile feth etdi cihânı ser-te-ser
Ordu-yı beyzâsına sâlâr-ı ser-asker Kemâl
- 30 Darb-ı tîğîn olmasaydı Türkiye toprağına
İhtimal idi ki hükm ede benî asfer Kemâl
- 31 İngiliz Alman İtalyan hem Fıransız Rus ile
Bunların hiç birine baş eğmemek ister Kemâl
- 32 Asya Avustralya Avrupa ve Afrika
Kûh-ı Kâf içinde gûyâ dâfi'-i ejder Kemâl
- 33 Avrupa'î Rus ile Çin Japon Amerikan
Bunları kılmış dahi emrine fermân-ber Kemâl
- 34 Paris Berlin Petersburg Lozan Londra
Kıldılar tasvîrini her beldeye manzar Kemâl
- 35 Âlem içre adl-i evsâfın şüyü' buldu hemân
Her taraf ecânibe gönderdi şeh-bender Kemâl
- 36 Mağrib ü maşrık şimâl ile cenûbı cümleten
Hükmüne teshîr kıldı şâh-ı bahr u ber Kemâl
- 37 Kâinâtı ser-te-ser tutmuş kemâl-i ma'rifet
Bil kemâlde kadrini âlemde tâc-ı zer Kemâl
- 38 Merd-i kâmiller kemâlât ile ma'rûf oldular
Ma'rifet bezminde bir âlem-i bahâ-efser Kemâl
- 39 Kâmilî anlar kemâlâtında erbâb-ı şu'ûr
Herkesin mâhiyyeti ma'lûm olur ender Kemâl
- 40 Hâsîdin tedbîr ile tağyîri sûret bulmadı
Levh-i Mahfûz'da olan takdîre mukadder Kemâl

- 41 Çün kemâl ehli buyurdu *el-hasûdu lâ-yesûd*⁶
Lutfuna yol bulmadı her hâsid-i ekfer Kemâl
- 42 Akl u idrâkinde bir deryâ-yı bî-pâyândır
İlm ü irfânında bir gencine-i gevher Kemâl
- 43 Ravza-i âlemde açılmış gül-i mümtâzedir
Gülşen-i Cumhûriyet'de gonce-i ahmer Kemâl
- 44 Eylemişdir saykal-ı seyfin cihânı şu'le-ver
Oldu adlde ay u gün tek âleme azher Kemâl
- 45 Doldu devrinde adâletle zemîn ü âsumân
Şu'le-i şemşîrin etdi âlemi enver Kemâl
- 46 Mîl-i seyfin olmasaydı âleme âyîne-dâr
Çağırın olmaz idi bir *Allahü ekber* Kemâl
- 47 Eylesen cevlân eğer pây-ı semendin darbına
Tâb tutmaz hâk olur fülâd ile mermer Kemâl
- 48 Âlî-şândır âlî-hey'tet hem dahi âlî-cenâb
Milletin gönlündedir muhabbetin muzmer Kemâl
- 49 Cümle âlem adl ile müstağnî oldular müdâm
Bahtiyâr ol ber-karâr ol ber-murâd ol ber-kemâl
- 50 Kâm-yâb ol kâmurân ol kâm-bahş u kâm-bîn
Olasın dâreynde maksûduna mazhar Kemâl
- 51 Müstedâm olsun cemî-i kahramân-ı Türkiye
Fevzi vü Fû'âd ile ger İsmet ola ger Kemâl
- 52 Ordu fırka âlây tabur bölük takım kamu
Yaşasın sâyende cümle ekber-i asfer Kemâl
- 53 Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve milleti
Dâimü'l-bâkî ola âlemde mu'ammer Kemâl
- 54 Gülşen-i medhin abîrinden mu'attardır cihân
Bûy-ı evsâfında taktîr misk ile anber Kemâl
- 55 Medhini hadden tecâvüz etmedim *hâşâ ve lâ*⁷
Hey'tet-i encüm miyânında mâh-ı hâver Kemâl
- 56 Olsa eşcâr-ı cihân aklâm deryâlar midâd
Vasfına yetmez felek olsa kamu defter Kemâl
- 57 Pertev-i vasfinla revnak vermişim eş'ârıma
Eylerim medhin Nizâmî nazmına zîver Kemâl
- 58 Şi'r ü sözüm hakîkatdır değil lâf-ı hayâl
Şâ'irim ben lâ'ubâli söylerim micmer Kemâl
- 59 Var ise ger nazmımın taksîrini afv et şehâ
Eylerim medhin Nizâmî nazmına ezber Kemâl
- 60 Bir tabak meyve dahi olsa huzûradır miyân
Ba'zı puhte ba'zı hâm olmakda mukarrer Kemâl

⁶ Hasetçiden lider olmaz.

⁷ Asla ve katiyen.

- 61 Bir kadeh sudur çobanın armağanı şâha kim
N'ola şâyân-ı kabûl olsa su dest-ger Kemâl
- 62 Nass-ı kâtı'dır şehâ vasfın benim haddim değil
Zî-sa'âdet zî-adâletdir zihî hüner Kemâl
- 63 İsterim ki lutf-ı ihsânınla olam behre-vâr
Ey velî-i ni'meti her bende-i efkâr Kemâl
- 64 Hâk-i pâyinle müşerref olmak isterim muhâl
Lutfunun muhtâcıdır bu âşık-ı efkâr Kemâl
- 65 Maksadım evvel rızâ-i Hak nebîdir hem velî
Ba'de vassâfın olam gönlümde hâhiş-ger Kemâl
- 66 Rahmetinle mağfîret kıl yâ İlâhe'l-âlemîn
Haşr dîvânında olam lutfuna mazhar Kemâl
- 67 Şefkatinle kıl şefâ'at yâ şefî'a'l-müznibîn
Feyz-yâb ola şefâ'atinle tâ mahşer Kemâl
- 68 Himmetinle kıl hidâyet yâ emîre'l-mü'minîn
Mazhar-ı lutfun ola yâ sâkî-i Kevser Kemâl
- 69 Sîne-i millet şehirinde doğup yeni hilâl
Tâli'-i mes'ûdunun bahtında ahter Kemâl
- 70 Aczimi ol hey'etin affına etdim istinâd
Yoluna olsun fedâ evlâd u cân u ser Kemâl
- 71 Yetmiş üç beyitle yazdım vasfına verdim hitâm
Bağrına hâsidlerin hürriyeti bir hançer Kemâl
- 72 Târihe meşgûl olan lâmında kıl sarf-ı nazar
Lutfun istirhâm eder bu Fakrî-i kemter Kemâl
- 73 Mahlasım Fakrî esâsen adresimdir Haydarî
Bundadır mîlâdî şi'r-i vasf-ı nâm-âver Kemâl (Haydarî yty: 74-76).

Kaynakça

- Akay, Hasan (1997). “Hâtem et-Tâî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (C. 15). Ankara: Türkiye Diyanet Kurumu Yayın, Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, s. 506–507.
- Barthes, Roland (1957). *Mythologies*. Paris: Seuil.
- Beydilli, Kemal (2020). “Mustafa Reşid Paşa”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (C. 31). Ankara: Türkiye Diyanet Kurumu Yayın, Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, s. 348–350.
- Bosworth, Clifford Edmund E. (1999). “Nûşirevân”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (C. 33). Ankara: Türkiye Diyanet Kurumu Yayın, Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, s. 252–254.
- Bourdieu, Pierre (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Cevizci, Ahmet (2010). “Mistifikasyon”, *Felsefe Sözlüğü*. İstanbul: Say Yayınları.
- Dilçin, Cem (2004). *Örneklerle Türk Şiir Bilgisi*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Eroğlu, Haldun (2003). “Osmanlılarda İktidarın Değişim Süreci ve Meşruyet Sorunu”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 43 (2), s. 19–39.
- Haydarî (yty). *Dîvân-ı Haydarî*.
- İnalçık, Halil (1988). “Atatürk ve Türkiye'nin Modernleşmesi”, *Belleten*, 52 (204), s. 985-992.
- İpekten, Haluk (1994). *Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Keskin, Ayşe Gülay (1994). *Klasik Türk Edebiyatında Kasîde Nazım Şekli (XIII–XIV–XV. Asırlar)*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Korkmaz, Ramazan (2002). *Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Atatürk İmgesi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kömür, Mehmet (2010). *Haydarî Divanı: Hayatı, Yaşam Felsefesi ve Şiirleri*. İstanbul: Demos Yayınları.
- Küçük, Sabahattin (yty). *Bâkî Divanı*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap Projesi, Erişim Tarihi: 11/11/2025.
- Öz, Mustafa (2013). “Zülfikâr”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (C. 44). İstanbul: TDV Yayınları, s. 554–556.
- Özköse, Kadir (2016). “Ahmed Yesevî'nin Fakr Anlayışı”, *Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 10 (10), s. 9-24.
- Saraç, Mehmet Ali Yekta (2001). “Kaside”, *İslâm Ansiklopedisi*, (C. 24). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 562-564.
- Yıldırım, Nermin (2012). *İran Mitolojisi, Kökleri, Kaynakları, Ana Temaları*. İstanbul: Pinhan Yayınları.

Etik kurul izni: Çalışmada herhangi bir etik kurul iznine gerek yoktur.

Ethics committee approval: There is no need for any ethical committee approval for the study.

Destekleyen kurum / kuruluşlar: Herhangi bir kurum/kuruluştan destek alınmamıştır.

Supporting-sponsor institutions or organizations: No support was received from any institution/organization.

Katkı oranı: Tek yazar %100.

Author contribution percentage: Sole author.

Çıkar çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Conflict of interest: There is no conflict of interest.

Yapay zekâ kullanımı: Çalışmada yapay zekâ kullanılmamıştır.

Use of artificial intelligence: Artificial intelligence was not used in the study.

Bu dergide yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarda olup, CC-BY lisansı altında açık erişim olarak yayımlanmaktadır. The copyrights of the works published in this journal belong to the authors, and they are published as open access under the CC-BY license.